

Nanogeneradores Triboeléctricos basados en Polímeros Reciclados

O. Rodríguez-Bernal¹, M.J. Rodríguez², S. Carmona-Téllez³, J.C. Tinoco^{2,4}, A.G. Martínez-Lopez^{2,4}

¹Doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables, Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, omar.rodriguez@e.unicach.mx,

²Maestría en Ingeniería Aplicada, Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Universidad Veracruzana, zs20022531@estudiante.uv.mx, ³CONACYT-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Posgrado en Física Aplicada, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, scarmonat@fcfm.buap.mx, ⁴Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad Veracruzana, jutinoco@uv.mx, andmartinez@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica (energías renovables)

Resumen

Los dispositivos "Energy Harvesting" recolectan la energía circulante del medio ambiente permitiendo su conversión en energía eléctrica. Un tipo particular de estos dispositivos son los nanogeneradores triboeléctricos (TENG). Dicha tecnología es una opción prometedora para alimentar dispositivos móviles de bajo consumo de potencia, evitando el uso de baterías. En este trabajo se presenta la obtención de TENG-flexibles basados en películas de polímeros reciclados: PS (Poliestireno) y PMMA (Polimetilmetacrilato) los cuales fueron depositados por la técnica de spin coating. De esta forma se busca contar con una tecnología madura y sencilla para la obtención de dispositivos reciclables, amigables con el medio ambiente, con respuesta eléctrica favorable, de bajo costo y con posibles aplicaciones en el ámbito de Large Area Electronics y Green Electronics.

Palabras clave: Energy Harvesting, TENG, nanogeneradores, Poliestireno, Polimetilmetacrilato.

Abstract

The energy harvesting devices collect energy from the environment with the aim to convert it in electrical energy. One kind of those devices is the triboelectric nanogenerators (TENG). Such technology is a promising option to feed low power mobile systems, avoiding the use of batteries. In this work, it is presented the obtaining of flexible TENG based on spin-coated thin films of recycled polymers: PS (polystyrene) and PMMA (Poly-methyl methacrylate). Therefore, it is possible to develop a technology mature and simple for obtaining recyclable devices, environmentally friendly, with good electrical behavior at low-cost and with potential applications for Large Area Electronics as well as Green Electronics.

Key words: Energy Harvesting, TENG, Nanogenerators, Polystyrene, Poly-methyl methacrylate.

Introducción

Recientemente se ha observado un crecimiento acelerado en la fabricación de electrónica de pequeños dispositivos tales como relojes inteligentes, zapatos y fibras textiles inteligentes, dispositivos médicos portátiles, diversos tipos de sensores para sistemas de internet de las cosas (IoT Internet-of-Things), entre otros. Estos sistemas requieren de una fuente de energía eléctrica constante, pero a su vez independiente del uso de baterías externas, a fin de evitar su continuo reemplazo y/o recarga. En los últimos años se han dedicado muchos esfuerzos para implementar tecnologías para la generación de energía eléctrica que pueda ser independiente, limpia, sustentable, y con utilidad en sistemas electrónicos de bajo consumo de potencia. Dentro de estos esfuerzos, se encuentra el desarrollo de dispositivos con la capacidad de captar la energía presente en el medio ambiente y transformarla en energía eléctrica, de forma que se pueda aprovechar para alimentar a sistemas

electrónicos. Estas tecnologías se conocen como recolectores de energía o “Energy Harvesting”. Un tipo de dispositivos de recolección de energía son los nanogeneradores, los cuales pueden aprovechar la energía existente en el ambiente de diversos tipos tales como mecánica, electromagnética, térmica, entre otras, y transformarla a energía eléctrica a través de dispositivos de tipo piezoeléctrico, triboeléctrico, electrotérmicos, electroópticos, entre otros [1]. En particular, los dispositivos triboeléctricos (TENG: Triboelectric Nanogenerator) producen energía eléctrica debido al contacto de dos materiales diferentes, dichos materiales deben tener cargas eléctricas opuestas [2]. En los últimos años, los TENG se han desarrollado mediante el uso de diversos materiales tales como: desechos plásticos y electrónicos (e-waste) [3], microfibras de celulosa nativa [4], fibras de tela [5], óxidos semiconductores [6], materiales biocompatibles [7], polímeros reciclados [8], entre otros. Los nanogeneradores triboeléctricos pueden operar en cuatro modos diferentes: 1) El modo de contacto-separación vertical, 2) Modo deslizante lateral, 3) Modo de electrodo único, 4) Modo de capa triboeléctrica independiente [9]. Un aspecto importante a señalar es que la aplicación práctica de TENG no se limita a un solo modo, sino que se puede utilizar de manera híbrida para aprovechar las ventajas de cada uno [2]. El modo de operación de contacto-separación vertical se presenta cuando dos películas dieléctricas diferentes chocan entre sí creando cargas opuestas en las superficies, cuando estas se separan, se produce una pequeña diferencia de potencial [1]. Los TENG han sido explorados con diferentes materiales y estructuras, por otro lado, se han combinado con diferentes dispositivos de conversión de energía para aplicaciones específicas [10].

En este trabajo, se reporta el uso de Poliestireno (PS) y el Polimetilmetacrilato (PMMA) para la obtención de películas triboeléctricas flexibles y transparentes y su aplicación en dispositivos TENGs. Se demuestra la generación de energía eléctrica, logrando señales con picos de voltaje de entre 50 y 250 mV. Este es un paso en el proceso para la fabricación futura de dispositivos generadores sencillos, de bajo costo y fácilmente escalables, usando polímeros reciclables.

Metodología

Materiales

Se utilizaron N, N-Dimetilformamida anhídrido, DMF, (99.8%, Sigma Aldrich) y Acetona (ACS, Sigma Aldrich) como disolventes. Para la obtención de los polímeros se recicló un recipiente de poliestireno (PS) y una barra de polimetilmetacrilato (PMMA).

Preparación de los polímeros

La preparación de los polímeros reciclados se realizó de acuerdo con lo reportado en las referencias [11] y [12]. Para la preparación de PS, se realizó una solución con 40 ml de acetona y 20 ml de DMF y se mantuvo en agitación vigorosa por 10 minutos. Posteriormente, se agregó lentamente 0.5 g de PS reciclado y se mantuvo la agitación por 30 minutos.

Para la preparación de PMMA, se realizó una solución con 39.5 ml de DMF y 17 ml de acetona y se mantuvo en agitación vigorosa por 10 minutos. Posteriormente se agregaron 0.9 g de PMMA y se aumentó la agitación por 3 horas.

Película Triboeléctrica

Los polímeros reciclados preparados previamente se depositaron sobre substratos flexibles de PET/ITO utilizando la técnica de spin coating, (spin coater modelo WS-650MZ-23NPP, Laurell Technologies Corp.), y se realizaron los depósitos a las velocidades de giro mostradas en la tabla 1. Todas las películas se secaron a 150°C en una placa de calentamiento durante 750 segundos.

Resultados y discusión

Primeros resultados

Se lograron obtener películas delgadas de PS y PMMA por medio de la técnica de spin coating sobre substratos de PET/ITO. Se ha reportado en la literatura que a medida que aumenta la velocidad de giro disminuye el espesor de las películas depositadas [12]. En la figura 1 se muestra una fotografía del resultado de un depósito de PMMA. Ópticamente las muestras presentan alta transparencia y se observa un buen recubrimiento del substrato.

Tabla 1. Parámetros de depósito de películas depositadas por la técnica de Spin coating.

MUESTRA	ETIQUETA	Velocidad (RPM*)	TIEMPO DE DEPÓSITO (s)
PMMA	PM500	500	150
	PM1000	1000	150
	PM1500	1500	150
	PM2000	2000	150
PS	PS1500	1500	60
	PS2000	2000	60
	PS2500	2500	60
	PS3000	3000	60

* Revoluciones por minuto

Figura 1. Película polimérica de PMMA obtenida por la técnica de spin coating.

Segundos resultados

Para medir la respuesta de las películas triboeléctricas se conectaron cables de cobre a las muestras por medio de pasta conductora de carbono. Los electrodos de cobre se conectaron a su vez a las puntas de un osciloscopio B&K Precision modelo 2190E, para monitorear y registrar el voltaje generado. Se estableció la disposición de las películas para promover el modo de operación contacto-separación vertical de los nanogeneradores triboeléctricos descrito en [2]. En la figura 2 se muestra una fotografía del sistema utilizado para la medición de las muestras. Se realizó un conjunto de pruebas usando cada muestra de PMMA sobre las diferentes capas de PS y realizando impactos secuenciales para registrar la amplitud del voltaje obtenido.

Figura 2. Fotografía del sistema de medición utilizado.

PM500

En esta serie de experimentos se acopló la película PM500 con las muestras PS1500, PS2000, PS2500 y PS3000, la Figura 3 muestra las señales de voltaje obtenidas. Se puede observar que la combinación con las películas obtenidas con las menores velocidades de depósito (PS1500 y PMMA500), produce una baja amplitud de voltaje con picos del orden de 50 mV. Al reducir el espesor de la película de PS, se observan picos con mayor amplitud, logrando hasta aproximadamente 150 mV con el uso de la película PS3000. Sin embargo, como puede observarse, las muestras PS2500 y PS3000 producen mayor variación en las amplitudes de los picos. Por el contrario, el uso de la película PS2000 muestra picos más homogéneos en amplitud con valores de aproximadamente 100 mV.

Figura 3. Respuestas de salida de voltaje de las pruebas de impacto realizadas entre el acoplamiento de la película PM500 y la serie PS1500-PS3000.

PM1000

El acoplamiento de la película PM1000 con las muestras de PS da como resultado respuestas más definidas y con mayor densidad de picos, como se muestra en la Figura 4. La combinación con la muestra PS1500 produce respuestas de voltaje con poca variación entre picos sucesivos de alrededor de 100 mV. Las muestras PS2000 y PS2500 presentan una importante variación en la amplitud de los picos con voltajes de ~50 mV y algunos picos que alcanzan amplitudes mayores a los 150 mV. La muestra PS3000 presenta la menor generación de la serie, dado que presenta menor densidad de picos y con amplitudes menores a los 50 mV, y algunos picos aislados con amplitudes del orden de 100 mV.

PM1500

En el acoplamiento de la película PM1500 entre las diferentes muestras de PS muestra una mayor generación de voltaje comparada con las series anteriores, como se observa en la Figura 5. Las muestras PS1500 y PS2500 presentan mayor densidad de picos y con amplitudes de hasta 250 mV. Para la muestra PS2000 se observa una mayor cantidad de picos sucesivos de voltaje de 250 mV. El uso de capas más delgadas produce menor respuesta pues los picos de voltaje se reducen a valores menores a 100 mV.

Figura 4. Respuestas de salida de voltaje de las pruebas de impacto realizadas entre el acoplamiento de la película PM1000 y la serie PS1500-PS3000.

Figura 5. Respuestas de salida de voltaje de las pruebas de impacto realizadas entre el acoplamiento de la película PM1500 y la serie PS1500-PS3000.

PM2000

En el acoplamiento de la película PM2000 con las muestras de PS, muestra mayor dispersión en la amplitud de los picos, como se muestra en la Figura 6. En general se observa una gran cantidad de picos de baja amplitud y algunos picos de voltaje de hasta 250 mV.

Figura 6. Respuestas de salida de voltaje de las pruebas de impacto realizadas entre el acoplamiento de la película PM2000 y la serie PS1500-PS3000.

Trabajo a futuro

Los resultados observados, demuestran que las capas de PMMA y PS presentan efecto triboeléctrico. Por ello, se puede utilizar la metodología descrita en el presente trabajo para la obtención de capas triboeléctricas y su implementación tecnológica, abriendo la oportunidad para diseñar y fabricar dispositivos TENGs flexibles y de bajo costo que permitan aprovechar fuentes de energía mecánica, ya sea por vibraciones o impacto, y su conversión a energía eléctrica para aplicaciones específicas.

Conclusiones

En el presente trabajo se demostró la posibilidad de utilizar polímeros reciclados para obtener películas funcionales con aplicación en nanogeneradores triboeléctricos. Se llevaron a cabo una serie de experimentos intercalando películas de PMMA y PS y aplicando una serie de impactos se logró observar las respuestas de voltaje, además se pudo observar que todas las películas procesadas generaron respuesta eléctrica. Este trabajo forma parte de los esfuerzos que se están llevando a cabo actualmente en la búsqueda de fuentes novedosas de energía, atendiendo a la necesidad de alimentar las nuevas generaciones de dispositivos electrónicos de baja potencia con un enfoque en Green Electronics y Large Area Electronics.

Agradecimientos

O. Rodríguez Bernal y M. J. Rodríguez agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por las becas otorgadas dentro del Programa Becas Nacionales para Estudios de Posgrado. S. Carmona agradece al CONACyT por el apoyo recibido a través del Programa de Investigadoras e investigadores por México (antes Cátedras CONACyT).

Referencias

- [1] C. Zhang y Z. Wang, "Triboelectric Nanogenerators", *Micro Electro Mechanical Systems*, vol. 2, pp. 1-42, 2017.
- [2] C. Wu, A. C. Wang, W. Ding, H. Guo y Z. L. Wang, "Triboelectric Nanogenerator: A Foundation of the Energy for the new era", *Advance Energy Materials*, vol. 9, pp. 1-25, 2018.
- [3] M. U. Bukhari, A. Khan, K. Q. Maqbool, A. Arshad, K. Riaz y A. Bermak, "Waste to energy: Facile, low-cost and environment-friendly triboelectric nanogeneratos using recycled plastic and electronic wastes for self-powered portable electronics", *Energy Reports*, vol. 8, pp. 1687-1695, 2022.
- [4] M. M. Alam y D. Mandal, "Native Cellulose microfiber based hybrid piezoelectric generator for mechanical energy harvesting utility", *ACS Applied materials & interfaces*, vol. 8, no. 3, pp. 1555-1558, 2016.
- [5] K. Dong, X. Peng y Z. L. Wang, "Fiber/Fabric-Based piezoelectric and triboelectric nanogenerator for flexible/stretchable and wearable electronics and artificial intellingence", *Advance Materials*, pp. 1-43, 2019.
- [6] H. H. Singh y N. Khare, "Flexible ZnO-PVDF/PTFE Based Piezo-Tribo Hybrid Nanogenerator", *Nano Energy*, vol. 51, pp. 216-22, 2018.
- [7] D. Yu, Z. Zheng, J. Liu, H. Xiao, G. Huangfu y Y. Guo, "Superflexible and lead-free piezoelectric nanogenerator as a highly sensitive self-powered sensor for human motion monitoring", *Nano-micro letters*, vol. 13, no. 117, p. 12, 2021.
- [8] X. Li, Y. Peng, Y. Deng, F. Ye, C. Zhang, X. Hu, Y. Liu y D. Zhang, "Recycling and reutilizing polymer waste via electrospun Micro/nanofibers: A Review", *Nanomaterials*, vol. 12, no. 10 pp. 1663, 2022.
- [9] S. Khalid , I. Raouf, A. Khan, N. Kim y H. S. Kim, "A review of Human-powered energy harvesting for Smart electronics: Recent Progress Challenges", *International journal of precision engineering and manufacturing-green technology*, vol. 6, pp. 821-851, 2019.
- [10] J. Wan, H. Wang, L. Miao, X. Chen, Y. Song, H. Guo, C. Xu, Z. Ren, H. Zhang, "A flexible hybridized electromagnetic-triboelectric nanogenerator and its application for 3D trajectory sensing", *Nano Energy*, vol.74, no. 104878, pp.110, 2020.
- [11] A. Carro-Gastélum, S. Carmona-Téllez, S. Loera-Serna, L. Mariscal-Becerra, H. Murrieta S. y G. Alarcón-Flores, C. Falcony "Upconversion properties of Gb-based ceramics, attached into polystyrene films", *Journal of the Australian Ceramic Society*, vol 57, pp. 21–27, 2021.
- [12] K. J. Martínez Ávila, T. S. Carmona, J. U. Balderas Aguilar, M. R. Martínez, L. Mariscal Becerra y C. Falcony Guajardo, "Luminiscent polymethyl methacrylate composite films activated under infrared radiation, useful for engineering applications", *Photonics for Energy*, vol. 8, no. 1, pp. 014001, 2018.